

**МОВАРАУННАХРДА ИРРИГАЦИОН ТИЗИМИНИ ТАРТИБГА
СОЛИШДАГИ АМАЛГА ОШИРИЛГАН ИШЛАР ТЎҒРИСИДА**

Бехзод Эшқобилов –

Тошкент Давлат Техника университети таянч докторанти

Аннотация – Ушбу мақолада Бухоро хонлиги Шайбоний ҳукмдорлар хусусан Шайбонийхон, Абдуллахонлар даврида аграр соҳада амалга оширилган ишлар суғориш тизими иншоатлари баён этилган.

Калит сўзлар – Шайбонийхон, Абдуллахон (1557—1598), В. В. Бартольд, «Туркистоннинг суғорилиш тарихига доир», «Шайбонийнома», Камолиддин Биноий, П. В. Шчусев, Р. Г. Мукминова, М. Е. Массон, А. А. Семенов, А. Бобохонов.

XVI асрнинг иккинчи ярмига оид тарихий ҳужжатлардан бирида келтирилган маълумотларга қараганда, Бухоро хонлигида ҳукмронлик қилган Абдуллахон (1557—1598) даврида Амударёдан Қарши вилоятига канал қазилиб, сув чиқарилган. Бу тўғрида В. В. Бартольд ўзининг «Туркистоннинг суғорилиш тарихига доир» номли асарида Ҳиндистонда ҳукмронлик қилган Бобирийлар давлатининг подшоси Акбарнинг (1556-1604) Абдуллахонга ёзган мактубига илова қилинган бир ҳикояни келтиради. Ҳикояда баён этилишича, Абдуллахон даврида Насаф, яъни Қарши вилоятини суғориб обод этиш учун Келиф яқинида Амударёнинг ўнг қирғоғида жойлашган Қоракамар деган жойдан то Қаршигача канал қаздирилиб, сув чиқарилган. Абдуллахон сув чиқарилган янги ерларга аҳолини кўчириб, уларни 5 йил давомида умуман солиқлардан озод этган эмиш.

Камолиддин Биноий «Шайбонийнома» асарида 1502 йилда Муҳаммад Шайбонийхон томонидан Чўпонота яқинида Зарафшон дарёси устига кўприк курдирилганлиги тўғрисида ёзар экан, Зарафшон дарёсини боғлаш учун ташланган наволаларнинг ҳар бири «бамисоли тоғдек бўлган», деб

тасвирлайди. Биноийнинг берган маълумоти, шубҳасиз, бўрттириб ёзилган бўлса-да, ҳар ҳолда наволаларнинг ниҳоятда баҳайбат ва оғир бўлишини тасдиқлайди.

У ёки бу иншоотни тузатиш ёки янгидан тиклаш учун дарё ёки канал қирғоғига наволалар думалатиб келтирилган ва бирин-кетин сувга ташланган. Ташланаётган биринчи қатор наволаларнинг охиргиси сувга ботмай сунъий тўсиқ ҳолини олиши билан, унинг устидан иккинчи, учинчи ва ундан кейинги қатор наволаларини сувга туширишга киришилган. Натижада, сунъий бир иншоот қад кўтара бошлаган. Одатда наволалар оқимга қарши ташланган. Кўпинча наволаларни сувга тушириш қирғоқнинг ҳар икки қарама-қарши томонларида бир вақтда бошланиб, ўртадаги оралик тўсилгунча давом эттирилган.

Қамолитдин Биноийнинг «Шайбонийнома» номли асарига келтирилган маълумотларга кўра, 1503 йилда Зарафшоннинг Оқдарё ва Қорадарёларга ажралган қисмига Шайбонийхон томонидан сув айирғич кўприк қурилган. Функцияси жиҳатидан бу ёдгорлик тарихий асарларда уч хил иншоот сифатида қайд қилинади. П. В. Шчусев ва Р. Г. Мукминовалар кўприк сифатида, М. Е. Массон сув айирғичнинг қолдиғи сифатида қайд қилади. А. А. Семенов, А. Бобохоновлар ҳам кўприк, ҳам сув айирғич иншооти қолдиғи деб ёзадилар. Ҳар ҳолда бу сув иншооти ҳар икки функцияни бажарган бўлиши эҳтимолдан ҳоли эмас.

Бу тарихий ёдгорлик адабиётларда «Амир Темур равоғи», «Пули Шодмон Молик» ва «Абдуллахон кўприги» номлари билан тилга олинади. Бу иншоотнинг тарихи кўпинча Амир Темур ёки Абдуллахон фаолияти билан боғлансада, аслида у XVI аср бошларида Шайбонийхон томонидан қурдирилган. Шунинг учун ҳам уни Шайбонийхон сув айирғич кўприги деб аташ мақсадга мувофиқдир. XVI аср тарихий манбаларидан Қамолитдин Биноийнинг «Шайбонийнома» асарининг

охирги боби махсус шу сув иншоотининг қурилишига бағишланган. Бу бобда унинг қурилиш жараёни батафсил изҳор этилган. Биноийнинг ёзишича, 908 ҳижрий (1502) йилда Шайбонийхон Бухородан Самарқандга қайтар экан, шаҳарга кириш олдидан лашкарлари билан у Кўҳак (Зарафшон) дарёсининг ўнг соҳилига тушган. Афтидан, Чўпонота яқинида Зарафшон дарёси устига қурилган қадимги кўприк бузилиб кетган, бўлса керак, Зарафшондан ўтиш ниҳоятда мушкул бўлган. Бу аҳволни кўрган Шайбонийхон давлатнинг олий мансабдорларидан бири-мехтари олийга янгидан кўприк қуриш тўғрисида фармон берган. Қурилишга унинг барча лашкари сафарбар этилган. Тош ва шох-шаббалардан катта-катта қорабуралар (фашиналар) ясаб, Зарафшонга тўғон ўрнатиш ва дарё оқимини тўсиш билан банд бўлган қўшин ҳарчанд зўр бериб ҳаракат қилмасин, бари бир дарёяни боғлай олмаган. Бу ишнинг тепасида турган Шайбонийхон Самарқанддан мухандислар (лойиҳа тузувчи меъморлар) чақиртирган. Мухандислар дарёни боғлаш йўлини белгилаб, унга қуриладиган иншоотнинг тархини чизиб берган бўлсалар керакки, тўғон ўрнатилиб дарё боғлангач, бир ой мобайнида 908 ҳижрий йили раббиал аввал ойининг охирги куни, кўприк қуриб битказилган.

Афсуски, Шайбонийхон томонидан Зарафшон дарёсига қурдирилган бу сув айирғич кўприкдан бизнинг давримизгача фақат биргина равоғи сақланган. Шунинг учун ҳам ҳозирча унинг катта-кичиклиги ва неча равоқдан иборат бўлганлиги аниқ маълум эмас. Шундай қилиб, Шайбонийхон сув айирғич кўпригининг ҳозирги вақтгача сақланган қисмининг ўлчамларига қараганда, бу иншоотни бино қилган XVI аср бинокор меъморлари иншоотнинг дарё ичига ўрнатилган устунларидан тортиб, унинг ҳар бир равоғи ва устки қисмларининг тузилишигача математик ҳисоблаш жиҳатидан аниқ ва

пухта лойихалаштирганлар. Шунингдек, бу ажойиб сув иншоотини бино қилган ўрта аср гидротехник меъморларининг номлари маълум эмас. Зарафшон водийсида бундай йирик сув иншоотининг бино қилиниши шубҳасиз мамлакатнинг хўжалик ҳаётида катта аҳамиятга эга бўлган эди.

ФОЙДАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

Абдураимов М. А. Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве в XVI-первой половине XIX века. В 2-х т. – Т.: Фан, 1970.

Абу Бакр Муҳаммад Наршахий. Бухоро тарихи / Форс тилидан А. Расулов таржимаси. – Т.: Шарқ машъали, 1993.

Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. – Т.: Шарқ нашриёти, 2001.

Вяткин В. Л. Шейхи Джуйбари // Отд. отд. из сборника в честь В. В. Бартольда. – Ташкент, 1927.

Мукминова Р. Г. К истории аграрных отношений в Узбекистане в XVI в. По материалам «Вакф-наме». – Т.: Фан, 1966.

Мукминова Р. Г. Социальная дифференциация населения городов Узбекистана в XV-XVI вв. – Т.: Фан, 1985.

Мухаммеджанов А. Р. История орошения Бухарского оазиса. – Т.: Фан, 1978.